

ZASILANIE CZYSTĄ WODĄ Z SIECI

MODUŁ PŁUKANIA KOŃCOWEGO

SUSZARKA BOCZOKANAŁOWA

ZASILANIE CZYSTĄ WODĄ
 POWRÓT Z OBIEKTU
 SPUST PRZELEWOWY
 ZBIORNIK CZYSTEJ WODY 500 L
 ZAWÓR RĘCZNY
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY
 ZASILANIE OBIEKTU
 CZUJNIK PRZEPLYWU
 CZUJNIK ZALANIA UKŁADU (OBECNOŚCI)
 POMPA
 CZUJNIK KONDUKTANCJI
 CZUJNIK PRZEPLYWU
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY
 SPUST WODY
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY

ZASILANIE CZYSTĄ WODĄ
 POWRÓT Z OBIEKTU
 SPUST PRZELEWOWY
 ZBIORNIK CZYSTEJ WODY 500 L
 ZAWÓR RĘCZNY
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY
 ZASILANIE OBIEKTU
 CZUJNIK PRZEPLYWU
 CZUJNIK ZALANIA UKŁADU (OBECNOŚCI)
 POMPA
 ZAWÓR DOZUJĄCY CHEMIE 2
 ZAWÓR DOZUJĄCY CHEMIE 1
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY
 SPUST WODY
 ZAWÓR AUTOMATYCZNY
 FILTR
 O PRÓBNIK
 M POMPA POWROTU
 C CZUJNIK KONDUKTANCJI
 C CZUJNIK PRZEPLYWU

AA

BB

PŁUKANIE

SUSZENIE

MYCIE WSTĘPNĘ

MYCIE Z CHEMIĄ

SOLMATIC			
mgr. G. Andrieu	1:1	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	
02.2018		SCHEMAT KOŃCOWY	
		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	